

A FORMAÇÃO CONTINUADA DO DOCENTE NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: BREVE REFLEXÃO A PARTIR DE PAULO FREIRE

 DOI: 10.5281/zenodo.5768677

Francília Sousa Meneses

*Professora Especialista em Educação Especial e Inclusiva pelo Instituto Federal do
Piauí – IFPI.*

Professora da rede Municipal de Ensino do Piauí na cidade de Piripiri-PI.

E-mail: franciliameneses096@gmail.com.

Resumo: O presente trabalho tem como principal objetivo compreender a participação do docente acerca da educação inclusiva a partir da formação continuada com base nos referenciais de Paulo Freire. Esta temática faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento para a conclusão do curso de Pedagogia (UESPI) na qual busca compreender mais sobre a formação continuada do professor como forma de melhor atender o público da educação inclusiva, haja vista que cabe ao professor, assim como toda a comunidade escolar o bom atendimento dos sujeitos que buscam pela educação igualitária e de qualidade para todos. Tendo como objeto de pesquisa a formação continuada dos professores, sob a perspectiva de Freire (FREIRE, 1984, 1993, 1997, 2001, 2002). A educação inclusiva é proveniente de um movimento histórico de ações políticas e pedagógicas, sendo necessário o estabelecimento de uma vivência escolar inclusiva, orientada por princípios éticos orientados por Paulo Freire ao refletir e agir com rejeição a qualquer forma de discriminação no âmbito escolar. Assim, faz-se necessário priorizar a educação como formação ética e ressaltar a autonomia e a dignidade como valores essenciais. Neste contexto, buscou-se refletir sobre a importância da formação continuada do docente no âmbito da Educação Inclusiva, baseando-nos em conceitos do autor Paulo Freire que enfatiza que a formação continuada caracteriza-se como uma conduta pedagógica de autoavaliação e ressignificação da prática docente de ensino-aprendizagem, com o intuito de transformar uma eventual dificuldade do processo formativo do discente em algo motivador para acrescentar positivamente no seu desenvolvimento educacional e humano. Entretanto, para que isso de fato ocorra, é preciso que haja uma reflexão crítica do próprio docente, principalmente no âmbito da educação inclusiva, a fim de auxiliar os educandos no processo de ensino-aprendizagem. A partir dos fragmentos analisados das obras do referido autor, observou-se que a “Reflexão” e a “Crítica” são eixos colaborativos que dialogam entre si nos seus estudos, resumindo que o docente precisa compreender profundamente, a partir da reflexão e da crítica, como auxiliar os educandos no panorama de ensino-aprendizagem na perspectiva da

Educação Inclusiva. Assim, este trabalho tem por finalidade analisar a contribuição de Paulo Freire no movimento de ruptura com as práticas socioeducacionais de exclusão rumo à construção do paradigma da inclusão orientados pela formação continuada do professor.

A pesquisa se justifica porque ao falarmos de formação continuada para professores com vistas a inclusão de todos os indivíduos enfatiza-se as propostas estruturantes diferentes do ensino tradicional, que por vezes é excludente e que convergem com o modelo inclusivo em vários aspectos e complementam-no em outros, ao ser comparado ao modelo inclusivo, para responder aos questionamentos da pesquisa encontramos em Freire os princípios da Educação Inclusiva que se refere, a nosso ver, em questionar todos os processos de exclusão que acontecem na escola e na sociedade com todos os sujeitos; conseqüentemente, que pretende desenvolver um processo educacional que contemple a diversidade. Diante da necessidade de refletir sobre a formação continuada dos docentes tendo como base a inclusão dos alunos com deficiência, emergiu a seguinte problemática: De que maneira o professor deve incluir os discentes com deficiência de forma plausível no contexto escolar, tendo como base os estudos inclusivos de Paulo Freire? E como objetivo da pesquisa: Compreender como a formação continuada dos docentes tem colaborado para a inclusão dos alunos com deficiência. A metodologia proposta e utilizada até o dado momento baseia-se na pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico. Os participantes dessa pesquisa serão 10 professores da Educação Básica. O procedimento de coleta de dados que será utilizado será a análise de obras bibliográficas, tendo como base o uso das referidas estratégias de ensino praticadas pelos docentes com os alunos deficientes. Para a coleta de dados será utilizado o questionário online com os sujeitos da pesquisa, será utilizado esse meio eletrônico de coleta de dados devido a pandemia da Covid-19, assim a coleta de dados terá como base os estudos de Lakatos (2002) e Deslandes (2008). Acredita-se que a partir das leituras realizadas e mediante a participação dos sujeitos chegará-se ao objetivo proposto para a pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Formação Continuada. Paulo Freire.

REFERÊNCIAS

DESLANDES, Suely Ferreira. **A constituição do Projeto de Pesquisa**. Pesquisa Social. 2008.

FREIRE, P. **Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos**. São Paulo: UNESP, 2001.

_____. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

_____. **Educação como prática da Liberdade**. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

_____. **Política e educação: ensaios**. 4. ed. São Paulo, Cortez, 2000c.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17ª. Ed – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5. Ed. – São Paulo: Atlas, 2002.

ZITKOSKI, J. J. **Paulo Freire e a Educação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.